

Παραγωγή Υψηλής Αξίας Λαδιού από Αγροδασικά Καρύδια

www.af4eu.eu

Καρύδια έτοιμα για επεξεργασία

Η αγροδασοπονία είναι ένα γεωργικό σύστημα στο οποίο αειθαλείς ξυλώδεις φυτά ή θάμνοι συνδυάζονται με καλλιέργειες ή κτηνοτροφία. Οι σειρές καρυδιών είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την αγροδασοπονία, τόσο σε συνδυασμό με την κτηνοτροφία όσο και με τις αροτραίες καλλιέργειες. Η πώληση και η επεξεργασία καρυδιών μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πηγή εισοδήματος και να προσελκύσει καταναλωτές που εκτιμούν τη βιωσιμότητα και τα τοπικά παραγόμενα τρόφιμα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για οικολογικά υπεύθυνα και τοπικά προϊόντα έχει αναζωογονήσει την καλλιέργεια καρυδιών στο Βέλγιο. Αν και οι καρυδιές αποτελούν μέρος του βελγικού τοπίου εδώ και αιώνες, τα περισσότερα καρύδια που καταναλώνονται και μεταποιούνται είναι εισαγόμενα. Η κατάσταση αυτή αλλάζει σταδιακά, με όλο και περισσότερους τοπικούς παραγωγούς να επικεντρώνονται στην καλλιέργεια και τη μεταποίηση καρυδιών. Η πώληση φρεσκοκομμένων καρυδιών είναι η λιγότερο επίπονη επιλογή, αλλά η περαιτέρω επεξεργασία και η αξιοποίηση ολόκληρου του καρυδιού μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη. Παρά τις απαιτούμενες επενδύσεις, η παραγωγή καρυδιών προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες πώλησης. Το λάδι καρυδιού έχει ποικίλες χρήσεις, τόσο για κατανάλωση όσο και για καλλυντικούς σκοπούς, και είναι γνωστό για τα υγιεινά λιπαρά οξέα και τη θρεπτική του αξία. Η διαδικασία παραγωγής ξεκινά με τη συγκομιδή και την ξήρανση των καρυδιών. Στη συνέχεια, σπάζονται για να απελευθερωθούν οι κόκκοι, οι οποίοι αλέθονται σε πάστα. Αυτή η πάστα αποτελεί τη βάση για την εκχύλιση του ελαίου, η οποία μπορεί να γίνει με ψυχρή ή θερμή μέθοδο. Η ψυχρή έκθλιψη διατηρεί περισσότερα θρεπτικά συστατικά και εκλεπτυσμένη γεύση, ενώ η θερμή έκθλιψη αυξάνει την απόδοση του ελαίου. Μετά την πίεση, το λάδι φιλτράρεται για να αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες, με αποτέλεσμα ένα διαυγές και καθαρό προϊόν. Εκτός από το λάδι καρυδιάς, τα υποπροϊόντα, όπως οι φλούδες και τα κελύφη, μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα ως βιομάζα ή σε χειροτεχνικές εφαρμογές, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής και δημιουργώντας πρόσθετες πηγές εσόδων.

Tobi Hallez

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.